

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ИЧАК ТАЪСИРЛАНИШ СИНДРОМИ КЛИНИК ТУРЛАРИДА ЛАБОРАТОР
ЎЗГАРИШЛАРГА АСОСЛАНГАН ОҒИРЛИК ДАРАЖАЛАРИ**

Абдуллаев И.А.

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

Резюме. Илмий мақолада 2022 йилдан 2023 йилгача Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт марказининг поликлиника бўлимида текширувдан ўтган ИТС билан касалланган 90 нафар беморнинг сўров маълумотлари умумлаштирилди. Беморларнинг ўртача ёши $33,3 \pm 1,5$ ёшни ташкил этди. Фекал калпротектин миқдори шуни кўрсатдики, касаллик оғирлик даражаси енгилдан оғирга қараб ўзгариб борганда фекал калпротектин миқдори ҳам ошиб борди. ИТС оғирлик даражалари енгилдан оғирга кўтарилиб боргани сари яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1 β миқдорининг 1,6 марта, IL-6 миқдорининг 1,4 марта ва α TNF миқдорининг 2,6 марта ошганлиги кузатилган бўлса, яллиғланишга қариш цитокинлардан IL-10 миқдорининг 2,2 марта камайганлиги қайд этилди.

Калит сўзлар: ичак таъсирланиш синдроми, цитокин, фекал калпротектин, кортизол.

**УРОВНИ ТЯЖЕСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ ПРИ
КЛИНИЧЕСКИХ ТИПАХ СИНДРОМА РАЗДАРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА**

Абдуллаев И.А.

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

Резюме. В научной статье обобщены данные опроса 90 пациентов с СРК, которые проходили обследование в поликлиническом отделении Бухарского областного многопрофильного медицинского центра в период с 2022 по 2023 год. Средний возраст пациентов составил $33,3 \pm 1,5$ года. Анализ уровня кальпротектина в кале показал, что количество кальпротектина в кале также увеличивалось по мере того, как тяжесть заболевания варьировала от легкой до тяжелой. По мере увеличения тяжести СРК от легкой до тяжелой степени уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-1 β увеличивался в 1,6 раза, ИЛ-6 — в 1,4 раза, α ФНО — в 2,6 раза, тогда как уровень противовоспалительных цитокинов ИЛ-10 снижался в 2,2 раза.

Ключевые слова: синдром раздражения кишечника, цитокин, фекальный кальпротектин, кортизол.

**SEVERITY LEVELS BASED ON LABORATORY CHANGES IN CLINICAL TYPES OF
IRRITABLE BOWEL SYNDROME**

Abdullaev I.A.

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The scientific article summarizes the survey data of 90 patients with IBS who were examined in the polyclinic department of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center in the period from 2022 to 2023. The average age of the patients was 33.3 ± 1.5 years. Analysis of calprotectin levels in feces showed that the amount of calprotectin in feces also increased as the severity of the disease varied from mild to severe. As the severity of IBS increased from mild to severe, the level of pro-inflammatory cytokines IL-1 β increased 1.6-fold, IL-6 1.4-fold, and α TNF-2.6-fold, while the level of anti-inflammatory cytokines IL-10 decreased 2.2-fold.

Key words: irritable bowel syndrome, cytokine, fecal calprotectin, cortisol.

Ошқозон-ичак тизими функционал касалликлари биологик (ичак ўтказувчанлигининг бузлиши, микробиот таркибининг ўзгариши), психологик (эмоционал бузилишлар) ва ижтимоий (ёшлик даврдаги психотравматик ҳолатлар, ижтимоий қўллаб қувватлашнинг етишмаслиги) омиллар орасидаги ўзаро таъсир туфайли ривожланади [1,2].

Ошқозон-ичак тизими функционал касалликлари орасида бир мунча кўп учрайдиган касалликлардан бири бу ичак таъсирланиш синдроми (ИТС) ҳисобланади [3]. Аҳоли орасида ИТС нинг тарқалиши 10% дан 25% гачани ташкил этади [4].

ИТС ошқозон-ичак тизими функционал касаллиги сифатида кўрилади, бунда асосан камида ҳафтада бир мартаба кузатиладиган қайталанувчи қорин оғриғининг намоён бўлиши характерли бўлиб, қуйидаги белгиларни (икки ва ундан ортиқ) ўз ичига олади: дефекация билан алоқадор эканлиги, частотасининг ва/ёки ахлат шаклининг ўзгариши билан бирлаштирилганлиги. Бристол ахлат шкаласи бўйича ахлат шаклларига қараб касалликнинг 3 асосий варианты мавжуд: диарея устунлиги билан (ИТС-Д), қабзият устунлиги билан (ИТС-Қ) ва аралаш (ИТС-А). ИТСнинг тўртинчи – таснифланмайдиган варианты бўлиб, бу ҳолда ташхис қўйиш агарда бемор шикоятлари ИТС мезонларига мос келиб, аммо юқоридаги санаб ўтилган уч вариантдан бири ташхиси учун маълумотлар етарли бўлмаса қўйилади [5].

ИТС бемор ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради, бундан ташқари, касаллик ҳам беморларга, ҳам соғлиқни сақлаш тизимига катта молиявий зарар келтиради [6].

Материал ва усуллар. Илмий мақолада 2022 йилдан 2023 йилгача Бухоро вилоят кўп тармоқли тиббиёт маркази (БВКТТМ)нинг поликлиника бўлимида текширувдан ўтган ИТС билан касалланган 90 нафар беморнинг сўров маълумотлари умумлаштирилди. Беморларнинг ўртача ёши $33,3 \pm 1,5$ ёшни ташкил этди. ИТС билан оғриган беморлар икки гуруҳга бўлинди: ИТСнинг гипермотор ёки диарея устунлиги билан кечувчи беморлар ИТС-Д – 43 нафар

(47,7%) ва ИТС нинг гипомотор ёки қабзият устунлиги билан кечувчи беморлар ИТС-Қ – 47 нафар (52,3%)га ажратилди. ИТС нинг аралаш ва таснифланмайдиган турлари билан оғриган беморлар сони камлиги ҳамда статистик хатолик юзага келиши олдини олиш мақсадида тадқиқотга киритилмади.

Текшириш усуллари БВККТМ поликлиника бўлими ҳамда факултет ва госпитал терапия кафедрасида олиб борилди. Текшириш усуллари кликин-анамнестик, лаборатор-инструментал ҳамда тайёрланган сўровномаларни ўз ичига олди.

Маълумотларга ишлов бериш Microsoft Office Excel 2013, Statistica 6.0 дастурлари ёрдамида амалга оширилди. Меъёрий тақсимотга эга бўлган миқдорий кўрсаткичларни тавсифлаш учун ўртача арифметик (M) ва стандарт оғиш (m) ишлатилди. Сифат кўрсаткичларини тавсифлаш учун танловдаги белгининг частоталари ва улушлари (%) ишлатилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама. Касалликнинг клиник оғирлик даражаларини аниқловчи баҳолаш тизимига қўшимча равишда лаборатор оғирлик даражалари (IL-1β, IL-6, IL-10, αTNF, фекал калпротектин, қондаги кортизол ва дисбиоз даражаси) ҳам киритилди ҳамда баҳолаш тизими умумлаштирилди. Унга кўра 21-28 балл йиғган беморлар касалликнинг оғир кечиши, 10-20 балл йиғган беморлар ўрта оғир кечиши ва 1-9 балл йиғган беморлар касалликнинг енгил кечиши деб баҳоланди (1-жадвал).

1-жадвал

Ичак таъсирланиш синдроми кечиш оғирлигини аниқлаш усули

№	Асосий клиник белгилар	0 бал	1 бал	2 бал
1	Абдоминал оғриқ	“жуда жиддий эмас”, камдан кам ҳолларда	“жуда жиддий эмас”, тез тез	жуда кучли, “даҳшатли”
2	Диарея	суткада 3 мартадан кам	суткада 3-5 марта	суткада 5 мартадан кўп
3	Қабзият	2 кунда 1 маҳал	3-4 кунда бир маҳал	5-7 кунда 1 маҳал
4	Қорин дам бўлиш ҳисси	+	++	+++
5	Ичак тўлиқ бўшамаганлик ҳисси	+	++	+++

6	Ёлғон чақириқлар		баъзан	тез тез	доимий
7	Шиллиқ ажралиши		баъзан	тез тез	доимий
8	Ҳожатга чиқиш вақтида қўшимча кучанишлар		баъзан	тез тез	доимий
9	IL-1 β , пг/мл		0-5	5,1-12	12,1-18
10	IL-6, пг/мл		0-9	9,1-12	12,1-16
11	IL-10, пг/мл		5-31	2-5	0-2
12	α TNF, пг/мл		0-6	6,1-12	12,1-22
13	Фекал калпротектин, нг/мл		0-50	50-100	100-120
14	Қондаги кортизол, нмол/л	ерталабки	166-507	508-600	600 дан юқори
		кечки	73,8-291	292-350	350 дан юқори
15	Дисбиоз даражаси		I	II	III

1-жадвалдан келиб чиқиб, барча лаборатор кўрсаткичлар оғирлик даражалари асосида таҳлил қилинди. Дастлад ахлатдаги фекал калпротектин миқдори солиштирилди (1-расм).

1-расм. ИТС оғирлик даражаларига мос фекал калпротектин кўрсаткичлари, нг/мл

Изоҳ: Статистик ишончлилик даражаси ўрта оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: * – $p < 0.05$, статистик ишончлилик даражаси оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: ^^ – $p < 0.01$.

Фекал калпротектин миқдори шуни кўрсатдики, касаллик оғирлик даражаси енгилдан оғирга қараб ўзгариб борганда фекал калпротектин миқдори ҳам ошиб борди (мос равишда $30,3 \pm 2,6$ нг/мл, $79,1 \pm 1,8$ нг/мл ва $106,6 \pm 1,4$ нг/мл). Шунингдек, яллиғланиш чақирувчи ва яллиғланишга қарши цитокинлар ҳам оғирлик даражаларига мос таҳлили қилинди (2-жадвал).

2-жадвал

Цитокинларнинг касаллик оғирлик даражаларига бўйичатаҳлили, $M \pm m$, пг/мл

Цитокинлар миқдори	ИТС оғирлик даражалари		
	Енгил (n=32)	Ўрта оғир (n=37)	Оғир (n=21)
IL-1 β	$5,9 \pm 0,6^{***^^}$	$7,8 \pm 0,9^{^^}$	$9,9 \pm 1,2$
IL-4	$2,4 \pm 0,1^{*^}$	$2,1 \pm 0,1$	$2,1 \pm 0,1$
IL-6	$5,4 \pm 0,6^{***^^}$	$7,2 \pm 0,7$	$7,3 \pm 0,8$
IL-10	$10,6 \pm 1,1^{***^^}$	$8,8 \pm 1,1^{^^}$	$4,9 \pm 0,6$

α TNF	5,6±0,6***^^^	10,5±1,08^^^	14,6±1,1
--------------	---------------	--------------	----------

Изоҳ: Статистик ишончлилик даражаси ўрта оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: * – p<0.05; ** – p<0.01; *** – p<0.001, статистик ишончлилик даражаси оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: ^ – p<0.05; ^^ – p<0.01; ^^ – p<0.001.

Яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1β миқдори энгил даражада 5,9±0,6 пг/мл, ўрта оғир даражада 7,8±0,9 пг/мл ва оғир даражада 9,9±1,2 пг/мл ни ташкил этди (p<0.01, p<0.001).

IL-6 миқдори энгил даражада 5,4±0,6 пг/мл, ўрта оғир даражада 7,2±0,7 пг/мл ва оғир даражада 7,3±0,8 пг/мл ни ташкил этди (p<0.01).

α-TNF ҳам касаллик оғирлик даражалари ортиб бориши билан мос равишда 5,6±0,6 пг/мл, 10,5±1,08 пг/мл ва 14,6±1,1 пг/мл ни ташкил этди (p<0.01, p<0.001).

Яллиғланишга қарши цитокинлардан IL-4 - энгил даражадаги ярали колитда 2,4±0,1 пг/мл, ўрта оғир даражада 2,1±0,1 пг/мл, оғир даражадаги беморларда ҳам, 2,1±0,1 пг/мл ни ташкил этди (p<0.05).

IL-10 миқдори энгил даражада 10,6±1,1 пг/мл гача, ўрта оғир даражада 8,8±1,1 пг/мл гача ва оғир даражада 4,9±0,6 пг/мл гача камайганлиги аниқланди.

Шундай қилиб, ИТС оғирлик даражалари энгилдан оғирга кўтарилиб боргани сари яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1β миқдорининг 1,6 марта, IL-6 миқдорининг 1,4 марта ва αTNF миқдорининг 2,6 марта ошганлиги кузатилган бўлса, яллиғланишга қариш цитокинлардан IL-10 миқдорининг 2,2 марта камайганлиги қайд этилди. Бундай натижа ИТС билан оғирган беморларда носпецифик яллиғланиш маркерларининг муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

Организмдаги стресс ҳолатига жавоб реакцияси сифатида баҳоланадиган нейроэндкрин маркерлардан бири саналган кортизол гормони ҳам ИТС оғирлик даражалари бўйича таҳлили қилинди (3-жадвал).

3-жадвал

Қондаги кортизол таҳлили натижалари, M±m, нмол/л

Қондаги кортизол	ИТС оғирлик даражалари		
	Энгил (n=32)	Ўрта оғир (n=37)	Оғир (n=21)
Эрталабки	344,3±16,8***^^^	528,1±16,2^^	605,4±8,8
Кечки	187,6±11,6***^^	298,4±12,1^	354,3±3,6

Изоҳ: Статистик ишончилилик даражаси ўрта оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: * – $p < 0.05$; ** – $p < 0.01$; *** – $p < 0.001$, статистик ишончилилик даражаси оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: ^ – $p < 0.05$; ^^ – $p < 0.01$; ^^ – $p < 0.001$.

Қондаги кортизол миқдорининг эрталабки кўрсаткичи ИТС оғирлик даражалари енгилдан оғирга ўтиб борган сари 1,7 марта ошганлиги қайд этилган бўлса (мос равишда $344,3 \pm 16,8$ нмол/л, $528,1 \pm 16,2$ нмол/л ва $605,4 \pm 8,8$ нмол/л, $p < 0.01$, – $p < 0.001$), кечки кўрсаткич ҳам шунга мос равишда 1,8 мартага ошганлиги кузатилди (мос равишда $187,6 \pm 11,6$ нмол/л, $298,4 \pm 12,1$ нмол/л ва $354,3 \pm 3,6$ нмол/л, $p < 0.05$, $p < 0.01$).

Қондаги кортизол миқдорини аниқлаш симптоадrenal тизим фаоллиги ҳамда ИТС патогенетик омили ҳисобланган психологик стрессга жавоб реакцияси ҳақида фикр юритишга имкон беради.

Юқоридагиларга қўшимча равишда ичак микробиотаси таркиби ҳам ИТС оғирлик даражалари бўйича таҳлил қилинди (4-жадвал).

4-жадвал

Ичак микробиотаси таҳлили натижалари, $M \pm m$

Микроорганизмлар	ИТС оғирлик даражалари		
	Енгил (n=32)	Ўрта оғир (n=37)	Оғир (n=21)
	1 гр нажасдагт микроорганизмлар сони		
Салмонелла-шигеллалар	0	0	0
Ферментатив фаоллиги нормал бўлган ичак таёқчалари	$10^7 \pm 0,3^{*\wedge}$	$10^5 \pm 0,1$	$10^5 \pm 0,2$
Лактозонегатив ичак таёқчалари	$10^5 \pm 0,1^{*\wedge}$	$10^4 \pm 0,2$	$10^4 \pm 0,2$
Гемолитик фаол бўлган ичак таёқчалари	0	0	0
Бошқа шартли патоген энтеробактериялар (E. Coli)	$10^4 \pm 0,2^{*\wedge\wedge}$	$10^5 \pm 0,2$	$10^6 \pm 0,2$
Стафилококклар (St.	0	0	$10^{0,6} \pm 0,2\#$

Aureus)			
Стафилококклар (St. epidermidis, St. saprophyticus)	$10^4 \pm 0,0$	$10^4 \pm 0,0$	$10^4 \pm 0,0$
Энтерококклар	$10^5 \pm 0,0$	$10^5 \pm 0,0$	$10^5 \pm 0,0$
Дрожжига ўхшаш замбуруғлар	$10^4 \pm 0,07$	$10^4 \pm 0,1$	$10^4 \pm 0,1$
Бифидобактериялар	$10^7 \pm 0,1^{***\wedge\wedge\wedge}$	$10^6 \pm 0,1^{\wedge\wedge}$	$10^4 \pm 0,1$
Лактобактериялар	$10^6 \pm 0,1^{*\wedge\wedge\wedge}$	$10^5 \pm 0,07$	$10^3 \pm 0,1$
Фермент ҳосил қилмайдиган бактериялар (НГОб)	$10^4 \pm 0,0$	$10^4 \pm 0,0$	$10^4 \pm 0,0$

Изоҳ: Статистик ишончлилик даражаси ўрта оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: * – $p < 0.05$; ** – $p < 0.01$; *** – $p < 0.001$, статистик ишончлилик даражаси оғир даражадаги беморлар кўрсаткичларга нисбатан: ^ – $p < 0.05$; ^^ – $p < 0.01$; ^^^ – $p < 0.001$; # - $p < 0.01$.

ИТС оғирлик даражалари бўйича ичак микробиотаси таҳлили шуни кўрсатдики, энгил даражадаги беморларга нисбатан ўрта оғир ва оғир даражадаги беморларда ферментатив фаоллиги нормал бўлган ва лактозонегатив бактериялар камайиб борганлиги қайд этилди ($p < 0.05$). Шартли патоген энтеробактериялардан - E. Coli миқдори ўрта оғир ва оғир даражадаги ИТС да ошганлиги кузатилиб ($p < 0.05$, $p < 0.01$), стафилококклардан - St. Aureus фақатгина оғир даражадаги ИТС мавжуд беморларда аниқланди ($p < 0.01$). фойдали бактериялар ҳисобланган бифидобактериялар ва лактобактериялар ўрта оғир ва оғир даражадаги ИТС билан оғриган беморларда қайд этилди ($p < 0.05$, $p < 0.01$, $p < 0.001$).

Хулоса. Фекал калпротектин миқдори шуни кўрсатдики, касаллик оғирлик даражаси энгилдан оғирга қараб ўзгариб борганда фекал калпротектин миқдори ҳам ошиб борди. ИТС оғирлик даражалари энгилдан оғирга кўтарилиб боргани сари яллиғланиш чақирувчи цитокинлардан IL-1 β миқдорининг 1,6 марта, IL-6 миқдорининг 1,4 марта ва α TNF миқдорининг 2,6 марта ошганлиги кузатилган бўлса, яллиғланишга қариш цитокинлардан IL-10 миқдорининг 2,2 марта камайганлиги қайд этилди. Бундай натижа ИТС билан оғриган беморларда носпецифик яллиғланиш маркерларининг муҳим аҳамиятга эга

эканлигидан далолат беради. Қондаги кортизол миқдорининг эрталабки кўрсаткичи ИТС оғирлик даражалари энгилдан оғирга ўтиб борган сари 1,7 марта ошганлиги қайд этилган бўлса, кечки кўрсаткич ҳам шунга мос равишда 1,8 мартага ошганлиги кузатилди. Шунингдек, энгил даражадаги ИТС да I даражали дисбиоз, ўрта оғир ИТС да II даражали дисбиоз ва оғир ИТС да III даражали дисбиоз келиб чиқган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев Р.Б., Махмудова Л.И. Синдром раздраженного кишечника: этапы диагностики // Тиббиётда янги кун. 2020;3(31):9-12
2. Drossman D.A. Functional Gastrointestinal Disorders: History, Pathophysiology, Clinical Features and Rome IV. *Gastroenterology*. 2016;S0016-5085(16)00223-7. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.02.032
3. Aziz I., Palsson O.S., Törnblom H., Sperber A.D., Whitehead W.E., Simrén M. The Prevalence and Impact of Overlapping Rome IV-Diagnosed Functional Gastrointestinal Disorders on Somatization, Quality of Life, and Healthcare Utilization: A Cross-Sectional General Population Study in Three Countries. *Amer J Gastroenterol*. 2017;113(1): 86–96. DOI: 10.1038/ajg.2017.421
4. Canavan C., West J., Card T. The epidemiology of irritable bowel syndrome. *Clin Epidemiol*. 2014;6:71–80. DOI: 10.2147/CLEP.S40245
5. Lacy B., Mearin F., Chang L., Chey W.D., Lembo A.J, Simren M., Spiller R. Bowel disorders. *Gastroenterology*. 2016;150:1393–1407.e5. DOI: 10.1053/j.gastro.2016.02.031
6. Ковалева А.Л., Полуэктова Е.А., Шифрин О.С. Кишечный барьер, кишечная проницаемость, неспецифическое воспаление и их роль в формировании функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. 2020;30(4):52–59. <https://doi.org/10.22416/1382-4376-2020-30-4-52-59>.